

**O‘QUVCHILARDA PSIXOIJTIMOY EMPATIYANI SHAKLLANTIRISHDA
BADIY TRAUMA ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH**

Akbaraliyeva Robiyaxon Tohirjon qizi
Magistrant.

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarda psixoijtimoiy empatiyani rivojlantirish jarayonida badiiy asarlardagi travmatik epizodlardan samarali foydalanish masalasi tahlil etiladi. Badiiy travma – inson ruhiyati va ijtimoiy tajribasiga chuqur ta’sir qiluvchi hodisa sifatida o‘quvchining hissiy sezgirligini, ijtimoiy anglash qobiliyatini va boshqalarga nisbatan empatik yondashuvini shakllantiruvchi didaktik resurs hisoblanadi. Tadqiqot davomida adabiy ta’lim jarayonida travmatik holatlarni o‘qitish metodlari, empatik o‘qish texnikalari hamda o‘quvchilarning emotsional javobini o‘lchash mezonlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: psixoijtimoiy empatiya, badiiy travma, adabiy ta’lim, empatik o‘qish, emotsional refleksiya, ijtimoiy idrok, terapevtik ta’sir.

Annotation: This article analyzes the issue of effectively using traumatic episodes in literary works to develop psychosocial empathy among students. Literary trauma, as a phenomenon that profoundly affects human psychology and social experience, is considered a didactic resource that shapes learners’ emotional sensitivity, social awareness, and empathetic approach toward others. The study scientifically examines methods of teaching traumatic situations in literary education, techniques of empathetic reading, and criteria for measuring students’ emotional responses.

Keywords: psychosocial empathy, literary trauma, literary education, empathetic reading, emotional reflection, social cognition, therapeutic effect.

XXI asr ta’lim tizimida o‘quvchining shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga qaratilgan kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Empatiya – bu o‘quvchining nafaqat boshqa inson hissiyatini tushunish, balki unga mos ravishda hissiy javob bera olish qobiliyatidir. Badiiy asarlar, ayniqsa, travmatik tajribalarni yorituvchi adabiyotlar, o‘quvchining psixologik sezgirligini va ijtimoiy idrokini shakllantirishda o‘ziga xos vosita sifatida xizmat qiladi. Shu jihatdan, badiiy travma elementlaridan foydalanish empatiya pedagogikasining muhim yo‘nalishiga aylanmoqda.

Psixoijtimoiy empatiya – bu insonning hissiy va ijtimoiy o‘zaro ta’sirini anglash, boshqalarning ruhiy holatini tahlil qilish hamda ijtimoiy kontekstda mos xulq ko‘rsatish qobiliyatidir.

Badiiy travma esa adabiy matnda keltirilgan ruhiy zarba, yo‘qotish, zo‘ravonlik, urush, ajrim yoki ma’naviy iztirob kabi hodisalarning badiiy in’ikosi bo‘lib, o‘quvchini ichki hissiy tajriba bilan to‘qnash keltiradi.

Badiiy travma epizodlari o‘quvchilarga boshqalar iztirobini his etish, o‘z hissiyatini ifoda etish, insoniy qadriyatlar ustida mulohaza yuritish, murakkab hayotiy holatlar mohiyatini tushunish imkonini beradi.

Misol uchun, A. Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asaridagi Kumushning halokati yoki Sh. Xolmirzayevning “Ot kishnagan oqshom” asaridagi fojeaviy epizodlar orqali o‘quvchilar yo‘qotish, ayb, kechirim, vijdon azobi kabi hislarni tahlil qilishni o‘rganadilar. Bu jarayon “empatik o‘qish” metodikasining markazida turadi.

Insonlar tom ma’nodan boshqalarning fikrlarini o‘qiy olmaydi, ammo o‘ylar va his-tuyg‘ularni intuitsiya asosida ilg‘ab olish uchun aqliy modellar yaratishi mumkin. Bu boshqa insonlarning so‘zlari, emotsiyalari va tana tili tomonidan uzatilgan belgilarni “o‘qish”ni o‘z ichiga oladi va bu **empatik aniqlik** tushunchasi sifatida ma’lum.

Empatik o‘qish o‘quvchining matn qahramoni holatiga kirib, uning hissiy dunyosini tahlil etish, xatti-harakat motivlarini anglash va bu jarayonni o‘z hayoti bilan qiyoslash metodidir.

U travmatik epizodni aniqlash, refleksiya, ijtimoiy tahlil, empatik ifoda kabi bosqichlarda amalga oshiriladi. Bu jarayon o'quvchilarda emotsional savodxonlik, ijtimoiy sezgirlik va empatik nutq madaniyatini rivojlantiradi.

Ushbu jarayonlar orqali o'quvchi asardagi hissiy zarba vaqtini topadi, voqeaga jamiyat nuqtayi nazaridan baho beradi, yozma yoki og'zaki tarzda o'z emotsional fikrini bildiradi. Empatik kompetensiyani shakllantirishda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. U badiiy travma epizodlarini tahlil qilishda o'quvchilarning psixologik xavfsizligini ta'minlashi zarur. Shuningdek, hissiy qo'llab-quvvatlovchi savollar beradi, o'quvchilarga o'z fikrini erkin ifoda etishga imkon yaratadi, reflektiv yozuvlar, dramatisatsiya yoki guruhli muhokamalar orqali empatik fikrlashni rivojlantiradi.

Badiiy travma elementlari o'quvchi ruhiyatiga bevosita ta'sir etib, uni emotsional, ijtimoiy va axloqiy jihatdan boyitadi. Shunday qilib, adabiyot darslarida travmatik epizodlardan pedagogik maqsadlarda foydalanish psixosozial empatiyani shakllantirish, ijtimoiy mas'uliyat hissini kuchaytirish, ijobiy emotsional refleksiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Demak, empatik o'qish orqali o'quvchi "boshqani anglash" madaniyatini o'zlashtiradi, bu esa barkamol shaxs tarbiyasining asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova G. Travmatik adabiyotning o'quvchi ruhiyatiga ta'siri. O'zbekiston adabiyoti va san'ati, №7.
2. Rahimova I, Rustamova M. "Empatiya" atamasi va uning o'smirlilik davridagi xususiyatlarini tushunish. – Euroasian journal of law, finance and applied of sciences, 2023.
3. Rodgers K. Empatiya psixologik kategoriya sifatida. – Moskva: Progress, 1994.
4. Samarqandiy N. Adabiyot darslarida empatik o'qishning pedagogik asoslari. Pedagogika va psixologiya jurnali, №4.
5. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi, T., 2020.
6. Yo'ldosheva M. Badiiy asar tahlilining psixopedagogik asoslari. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.
7. Журавлев Д. Откуда берутся проблемные дети?//Народное образование. –2011. –No 1. –С. 141 –147.